

Аксьонов Ю.О., Нестеренко М.О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ НАБУТТЯ ГЕНДЕРНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТІЮ
PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF ACQUIRING GENDER
IDENTITY BY PERSONALITY**

The theses consider the psychological mechanisms of the formation of gender identity as a person. Particular attention is paid to identification and self-identification as a process of self-determination as a representative of a certain gender group.

Keywords: *gender identity, identification, gender socialization, personality.*

Гендерна проблематика набуває особливої актуальності з огляду на зміну традиційних стереотипів, реалізації принципу паритетності жінок і чоловіків у всіх сферах сучасного суспільства. Дослідники все частіше акцентують увагу на гендерній ідентичності особистості як внутрішній динамічній структурі, що «інтегрує окремі сторони особистості, пов'язані з усвідомленням, переживанням себе як представника певної статі та саморегуляцією власної поведінки» (Нестеренко М.О., 2013).

Конструювання гендерної ідентичності як базової характеристики особистості відбувається у ході гендерної соціалізації, що являє собою засвоєння норм, патерни поведінки, соціальних установок відповідно до культурних уявлень про роль, статус і призначення чоловіків і жінок у суспільстві (Щотка О.П., 2019). Гендерна соціалізація є двостороннім процесом. Особистість не тільки засвоює культурну систему гендеру того суспільства, у якому вона живе, але й відбувається індивідуалізація завдяки набуття автономії, самовизначення та формування власної позиції.

У сучасній психології дослідники даної проблеми по-різному визначають механізми становлення гендерної ідентичності. Аналіз сучасних гендерних досліджень проблеми психологічних механізмів набуття гендерної ідентичності дозволив визначити наступні механізми: ідентифікація; диференціальне підсилення та диференціальне наслідування; ініціація; індивідуалізація.

В широкому сенсі ідентифікація розуміється як «багатоплановий процес ототожнення, примирення, співвіднесення себе з об'єктом, образом, поведінкою інших» (Кубаєвський М., 2009), що ґрунтується на інтродекції, тобто вбирання в себе, поглинання (Боровцова М.С., 2011). У літературі виділяється два пояснення процесу ідентифікації. Перше бере початок з теорії психосексуального розвитку З. Фрейда, який для пояснення ідентифікації використовує поняття «Едіпів комплекс». Вважається, що існують різні лінії психосексуального розвитку чоловіків і жінок, спільним

для яких є те, що спочатку відбувається ідентифікація дитини з одним із батьків тієї ж статі, вбирання в себе рольової моделі, а в результаті розв'язання Едіпова комплексу – ідентифікація з інтроектами та ідеалами. Таким чином, дитина через вирішення конфлікту в сфері несвідомого приходиться до гендерній ідентичності. Е. Еріксон зазначає, що в процесі розвитку відбувається поступова інтеграція ідентифікацій з оточуючими тієї ж і протилежної статі, тому остаточна гендерна ідентичність особистості являє собою суміш чоловічих і жіночих рис.

Друге пояснення ідентифікації – первинна ідентифікація швидше жіноча, ніж чоловіча, оскільки мати є першою людиною, до якої відчують прихильність, як хлопчик, так і дівчинка. Гендерна ідентичність хлопчиками здобувається у подвійному процесі: спочатку ідентифікація відбувається з представником жіночої статі, пізніше хлопчик диференціюється від неї і набуває чоловічої ідентичності.

У гендерних дослідженнях поряд з поняттям «ідентифікація» вживається поняття «гендерна самоідентифікація», що розуміється як процес самовизначення особистості як представника певної гендерної групи.

Описуючи процес становлення гендерної ідентичності в ході гендерної соціалізації, автори підкреслюють роль таких психологічних механізмів як диференціальне підсилення та диференціальне наслідування (Берн Ш. 2001). Перше передбачає винагороджування прийнятої для даного суспільства поведінки людини в залежності від її біологічної статі та покарання – неприйнятої. Винагорода виступає у формі суспільного схвалення, а покарання – соціальне несхвалення (Щотка О.П., 2019). Друге – вибір статоворольової моделі в близькому оточенні та наслідування поведінці, що демонструє модель. Автори також підкреслюють, що у встановленні напрямку розвитку гендерної ідентичності особистості активну роль відіграють батьки, школа, групи однолітків і інші агенти соціалізації.

Зміст механізму індивідуації відрізняється від ідей ідентифікації, диференціального посилення та диференціального наслідування. За визначенням К. Юнга, індивідуація – це шлях до себе, самоздійснення, найкраще і найповніше здійснення особистістю своїх колективних якостей, оскільки певна увага до унікальності людини сприяє кращому виконанню соціальних ролей, ніж нехтування цією своєрідністю або її пригнічення (Боровцова М.С., 2011). Індивідуація у процесі набуття гендерної ідентичності розглядається як «не просте засвоєння особистістю культурно заданих зразків і норм деякого гендеру, це завжди реалізація внутрішніх задумів і смислів особистості, усієї Я-концепції, що забезпечується і прямує до досягнення внутрішньої узгодженості, самоактуалізації і зовнішнього підтвердження» (Ожигова Л.М., 2006). Проблеми сепарації та індивідуації з'являються через згасання первинного ототожнення з матір'ю, на початку

розвитку відчуття себе, свого Я (Чодору Н., 1999). Виділяють чотири фази в процесі індивідуації: фаза диференціації, фаза практики, фаза возз'єднання, фаза постійності об'єкта.

Ініціація як механізм становлення гендерної ідентичності являє собою будь-які обрядові дії, що супроводжуються і формально закріплюють зміни соціального статусу і соціальної ролі людини у зв'язку зі вступом у певну групу. Ініціація передбачає певне випробування та здійснюється на двох рівнях: зовнішньому (різні послідовні обрядові дії, ритуали) і внутрішньому (поява переживань, пов'язаних з участю ініційованого в ініціації та здобуттям нової ідентичності) (Боровцова М.С., 2011). Так, Дж. Кемпбелл вказує на три стадії ініціації: усамітнення, сурове випробування, повернення. Авторами підкреслюється, що ініціація дозволяє здійснитись глибинним змінам особистості і, тим самим полегшує здобуття ідентичності.

Отже, виділені нами психологічні механізми набуття гендерної ідентичності мають важливе значення для гендерного розвитку особистості. Окремо кожен з них не може пояснити процес становлення гендерної ідентичності, тому сьогодні відбувається їх інтеграція у гендерних дослідженнях.